

Strategi Adaptasi UMKM terhadap Digital Marketing dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital

Yemima Kristiani¹, Nafa Dila Cahya Arinda², Vita Dwi Safitri³, Alya Putri Nadewi⁴

¹²³⁴Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Correspondence: yemimakrs@students.unnes.ac.id

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history: Received Jun 12th, 20xx Revised Aug 20th, 20xx Accepted Aug 26th, 20xx</p> <p>Kata Kunci: UMKM, Digital marketing, Daya saing, Strategi adaptasi, Ekonomi digital.</p>	<p>Era ekonomi digital yang berkembang pesat menuntut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera menyesuaikan pendekatan pemasaran mereka melalui pemanfaatan digital marketing agar mampu bertahan dalam persaingan yang semakin kompetitif. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam berbagai strategi yang diterapkan UMKM dalam mengintegrasikan digital marketing sebagai respons terhadap dinamika ekonomi digital. Kajian dilakukan melalui pendekatan narrative literature review kualitatif dengan menelaah 15 artikel ilmiah terbitan 2021–2026 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis dengan metode content analysis. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pemanfaatan berbagai kanal digital mulai dari media sosial, marketplace, e-commerce, sistem pembayaran digital, konten video pendek, hingga teknologi kecerdasan buatan mampu mendorong kenaikan omzet UMKM sebesar 20–40%. Data empiris turut memperkuat temuan ini, di mana 83,4% perubahan kinerja usaha dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan intensitas penggunaan e-commerce. Di sisi lain, keterbatasan literasi digital, disparitas infrastruktur digital antardaerah, serta lemahnya kepatuhan aspek legalitas tertentu menjadi kendala yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pendampingan dan pelatihan dari lembaga eksternal terbukti mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital UMKM yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara peningkatan kompetensi wirausahawan, dukungan regulasi pemerintah, serta peran aktif institusi pendukung usaha.</p>
Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received Jun 12th, 20xx Revised Aug 20th, 20xx Accepted Aug 26th, 20xx</p> <p>Keyword: MSMEs, Digital marketing, Competitiveness, Adaptation strategy, Digital economy.</p>	<p>The rapid expansion of the digital economy has compelled Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to promptly adjust their marketing approaches through digital marketing in order to sustain competitiveness in an increasingly dynamic business landscape. This study seeks to comprehensively examine the strategies employed by MSMEs in integrating digital marketing as a response to the evolving digital economy. The research was conducted using a qualitative narrative literature review approach, analyzing 15 scientific articles published between 2021 and 2026, selected through purposive sampling and examined using content analysis. The findings reveal that the utilization of various digital channels—ranging from social media, marketplaces, e-commerce platforms, digital payment systems, short-form video content, to artificial intelligence technology—has driven an average revenue increase of 20–40% among MSMEs. Empirical data further substantiates these findings, as 83.4% of business performance variation is influenced by digital literacy levels and the intensity of e-commerce adoption. Conversely, limited digital literacy, disparities in digital infrastructure across regions, and inadequate compliance with certain legal aspects remain unresolved challenges. External mentoring and training programs have proven significantly effective in strengthening business owners' capacities. This study concludes that sustainable digital transformation for MSMEs can only be achieved through close collaboration among entrepreneurial competency enhancement, government regulatory support, and the active engagement of business support institutions.</p>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara eksponensial dalam dua dekade terakhir telah melahirkan sebuah tatanan perekonomian baru yang dikenal sebagai ekonomi digital. Fenomena ini ditandai oleh meningkatnya penetrasi internet, pesatnya pertumbuhan platform digital, serta pergeseran perilaku konsumen yang semakin berorientasi pada transaksi berbasis teknologi. Menurut laporan We Are Social (2023), pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 212 juta jiwa, dengan rata-rata waktu penggunaan internet harian mencapai 7 jam 42 menit per orang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga secara fundamental menggeser paradigma bisnis dari model konvensional menuju ekosistem yang berbasis teknologi dan data.

Di tengah arus perubahan tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. UMKM berperan krusial dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun sebagai pencipta lapangan kerja (Sitompul et al., 2025). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2022), jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB, serta menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, menjadikannya fondasi perekonomian yang inklusif dan adaptif (Arjang et al., 2025). Kontribusi yang luar biasa tersebut menjadikan UMKM sebagai pilar utama ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah berbagai guncangan ekonomi global.

Namun demikian, di era ekonomi digital yang terus berkembang, UMKM dihadapkan pada tantangan baru yang memerlukan adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar, sehingga transformasi digital menjadi sebuah keharusan bagi UMKM untuk tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat (Sitompul et al., 2025). Pandemi COVID-19 turut mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor, termasuk UMKM, di mana platform *e-commerce*, media sosial, dan *fintech* telah menjadi alat penting bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan daya saing (Sitompul et al., 2025). Meskipun potensi transformasi digital sangat besar, banyak UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, rendahnya literasi digital, dan infrastruktur yang belum merata, serta tantangan finansial dan persepsi risiko terhadap teknologi baru, terutama bagi UMKM di daerah pedesaan (Sitompul et al., 2025).

Digital marketing hadir sebagai solusi strategis yang menawarkan pendekatan pemasaran berbasis teknologi dengan efisiensi biaya, jangkauan pasar yang luas, serta kemampuan pengukuran kinerja secara *real-time*. Melalui berbagai platform seperti media sosial, *Search Engine Optimization* (SEO), *e-commerce*, dan *content marketing*, UMKM berpotensi bersaing di arena pasar yang lebih luas tanpa harus dibatasi oleh keterbatasan modal dan infrastruktur fisik. Digitalisasi pemasaran memungkinkan pelaku usaha kecil untuk membangun *brand awareness*, memperluas jaringan pelanggan, serta merespons dinamika pasar secara lebih adaptif dan responsif. Kolaborasi dengan platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak terbukti membantu UMKM memperluas jangkauan pasar, sementara kemitraan dengan *fintech* seperti OVO dan GoPay memudahkan pengelolaan transaksi pembayaran dan akses terhadap pembiayaan mikro (Sitompul et al., 2025).

Tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi *digital marketing* tidak bersifat tunggal, melainkan berdimensi jamak. Dari sisi internal, keterbatasan literasi digital dan minimnya sumber daya manusia yang terampil di bidang pemasaran digital menjadi penghambat utama. Dari sisi eksternal, kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menciptakan ketimpangan yang berpotensi memperlebar jurang daya saing antar pelaku UMKM (Sitompul et al., 2025). Kondisi ini diperparah oleh regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan transformasi digital UMKM, sehingga menghambat laju adopsi teknologi di sektor ini. Tantangan UMKM dalam ekosistem digital mencakup keterbatasan akses teknologi, pembiayaan, serta pengembangan manajemen yang sistematis, namun di sisi lain UMKM memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bersaing jika mampu mengadopsi sistem manajerial dan teknologi informasi secara strategis dan berkelanjutan (Arjang et al., 2025).

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital UMKM tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi, tetapi juga pada dukungan eksternal seperti pelatihan, pendampingan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sebagai kunci dalam menciptakan ekosistem yang kondusif (Sitompul et al., 2025). Sejalan dengan itu, Arjang et al. (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara strategis terbukti mampu meningkatkan daya saing UMKM, sementara Surya et al. (2021) menunjukkan bahwa UMKM yang mengimplementasikan sistem informasi bisnis secara menyeluruh mengalami peningkatan produktivitas dan kemampuan inovasi yang signifikan. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis strategi adaptasi UMKM terhadap *digital marketing* dalam konteks peningkatan daya saing masih perlu diperdalam lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi adaptasi yang diterapkan UMKM dalam mengadopsi dan mengoptimalkan *digital marketing* sebagai upaya peningkatan daya saing di era ekonomi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu manajemen pemasaran digital, sekaligus menjadi rujukan praktis yang relevan bagi pelaku UMKM, pembuat kebijakan, lembaga pendamping usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merancang program pemberdayaan UMKM yang responsif terhadap dinamika era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur atau *narrative literature review*. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif, yaitu memahami bagaimana UMKM beradaptasi terhadap *digital marketing* dalam upaya meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. Penelitian ini tidak dirancang untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menelaah dan mengintegrasikan temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Sebagaimana dikemukakan oleh Firdausya et al. (2023), studi literatur memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih kaya mengenai suatu fenomena melalui kajian kritis terhadap sumber-sumber akademis yang ada.

Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder berupa 15 jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2021–2026. Jurnal-jurnal tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan topik *digital marketing* dan daya saing UMKM, serta mencakup berbagai konteks penelitian di Indonesia seperti Bandung, Makassar, Semarang,

dan Palembang. Dari sisi cakupan bidang, jurnal yang digunakan meliputi jurnal manajemen, ekonomi bisnis, teknologi informasi, dan pengabdian masyarakat. Pemilihan jurnal dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber berdasarkan kesesuaian topik dan relevansi dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pada Google Scholar menggunakan kata kunci seperti "*digital marketing* UMKM", "strategi adaptasi UMKM era digital", "daya saing UMKM digital", dan "*e-commerce* UMKM Indonesia". Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data dari sumber literatur. Jurnal yang masuk kriteria inklusi adalah yang terbit antara 2021–2026, membahas tema digitalisasi atau pemasaran digital UMKM, memiliki metodologi yang jelas, serta ber-ISSN atau terindeks di basis data yang diakui. Sebaliknya, artikel yang tidak memiliki data penulis yang jelas, tidak relevan dengan topik, atau hanya bersifat opini tanpa landasan empiris tidak diikutsertakan.

Analisis data dilakukan menggunakan *content analysis* melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data, tahap ini peneliti menyaring informasi dari 15 jurnal dan memfokuskan pada tema-tema utama seperti jenis strategi *digital marketing*, hambatan digitalisasi, dan dampaknya terhadap daya saing UMKM. Kedua, penyajian data dalam bentuk narasi analitis dan tabel matriks untuk mempermudah perbandingan antar jurnal. Ketiga, penarikan kesimpulan dengan merangkum temuan-temuan tersebut menjadi pemahaman yang menyeluruh. Selain itu, pendekatan tematik juga diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan tren baru yang muncul dari berbagai konteks penelitian yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengintegrasikan data dari lima belas sumber literatur ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir guna mengungkapkan adanya kesungguhan yang tinggi dari para peneliti sebelumnya untuk menganalisis perubahan digital pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan pengambilan data, semua literatur yang dikaji sependapat bahwa penerapan teknologi digital menjadi suatu keharusan, bukan lagi sekadar tambahan dalam operasional, tetapi merupakan strategi mutlak untuk mempertahankan keberlangsungan dan meningkatkan daya saing bisnis.

Penggabungan data secara jelas memperlihatkan bahwa penggunaan ekosistem digital termasuk media sosial, *marketplace*, platform *e-commerce*, hingga sistem pembayaran elektronik memberikan dampak terukur terhadap kinerja keuangan UMKM. Sebagai contoh, penerapan teknologi terbukti dapat meningkatkan omzet pelaku usaha dengan signifikan, dengan rata-rata peningkatan berkisar antara 20% hingga 40%.

Secara lebih rinci, ringkasan dari fokus temuan dan hasil utama dari lima belas literatur ilmiah yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Fokus Temuan dan Hasil Utama

No.	Penulis (Tahun)	Metode Penelitian	Fokus Temuan	Hasil Utama
-----	-----------------	-------------------	--------------	-------------

1	Morisson & Fikri (2025)	Metode Systematic Literature Review (SLR)	Pemanfaatan teknologi digital, dampak ekonomi, hambatan, serta strategi percepatan adopsi teknologi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya sektor kuliner di Kota Bandung.	Pelaku UMKM telah mengadopsi media sosial, marketplace, sistem pembayaran QRIS, serta aplikasi manajemen bisnis berbasis cloud dan data analitik untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Proses digitalisasi ini terbukti memberikan dampak positif berupa kenaikan omset hingga 26% bagi UMKM yang terintegrasi secara digital.
2	Ramadhani et al., (2025)	Metode Deskriptif Kualitatif	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar melalui program pelatihan pemasaran digital berbasis partisipatif untuk menganalisis dampaknya terhadap peningkatan daya saing pelaku usaha di era ekonomi digital.	Pelatihan selama tiga bulan ini secara signifikan berhasil meningkatkan literasi digital peserta di mana sekitar 80% dari mereka mampu mengelola akun bisnis profesional dan memahami fitur iklan serta analitik yang kemudian berdampak nyata pada perluasan jangkauan pasar hingga ke luar provinsi serta kenaikan rata-rata omzet penjualan

				antara 25% hingga 40%.
3	Siregal et al., (2026)	Metode Deskripsi Kualitatif	Meneliti dan menganalisis fenomena transformasi digital serta strategi adaptasi yang diterapkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi perkembangan era ekonomi digital di Indonesia.	Transformasi digital memegang peranan krusial dalam meningkatkan performa, efisiensi operasional, produktivitas, dan daya saing UMKM melalui perluasan jangkauan pasar serta optimalisasi taktik seperti digital marketing dan inovasi produk.
4	Sitompul et al., (2025)	Metode Literatur Kualitatif	Pentingnya dukungan eksternal seperti pelatihan, pendampingan, dan kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi transformasi digital, dengan penekanan khusus pada perlunya intervensi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan reformasi	Transformasi digital menawarkan manfaat signifikan berupa efisiensi operasional, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing bagi UMKM yang berhasil mengadopsi teknologi, meskipun isu kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap

			kebijakan demi menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM.	menjadi masalah kritis yang harus diselesaikan.
5	Arjang et al., (2025)	Metode Kualitatif Deskripif	Eksplorasi dan pemetaan secara naratif mengenai bagaimana sistem informasi bisnis bertindak sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui tiga dimensi utama, yaitu pengelolaan talenta, penguatan merek (<i>branding</i>), dan inovasi layanan.	Integrasi sistem informasi secara menyeluruh terbukti mampu menjadi katalisator utama dalam pengelolaan SDM berbasis data, meningkatkan keterlibatan pelanggan serta nilai merek, mempercepat inovasi layanan digital, dan memperkuat kapabilitas adaptif UMKM dalam menghadapi disrupsi pasar.
6	Amilia et al., (2024)	Metode Studi Literatur	Analisis berbagai strategi pengembangan, faktor kunci keberhasilan implementasi strategi digital, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam beradaptasi di era digital.	Penerapan teknologi digital secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi produk dan layanan, serta memperluas jangkauan pasar digital.

				dan promosi UMKM.
7	Sari (2025)	Metode Kualitatif Studi Kasus	Identifikasi serta analisis strategi adaptasi dan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM BSI Centre Surabaya dalam merespons transformasi bisnis digital.	Penerapan strategi digital seperti penggunaan media sosial, marketplace, sistem pembayaran digital, dan aplikasi pencatatan sederhana secara nyata mampu memperluas jangkauan pasar serta melipatgandakan penjualan, di mana program pendampingan dan pelatihan dari lembaga terbukti menjadi faktor kunci yang mempercepat keberhasilan adaptasi tersebut.
8	Asyiffa et al., (2025)	Metode Studi Pustaka dan Deskriptif Kualitatif	Eksplorasi berbagai pendekatan pemasaran digital yang meliputi penggunaan media sosial, strategi optimalisasi mesin pencari (SEO), pemasaran berbasis konten,	Integrasi strategi digital secara sistematis tersebut terbukti dapat meningkatkan eksistensi merek, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional dan

			hingga pemanfaatan platform <i>e-commerce</i> oleh pelaku UMKM.	hubungan pelanggan.
9	Purnawati et al., (2026)	Metode Kualitatif Studi Kasus	Strategi transformasi para pelaku UMKM yang telah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam aktivitas operasional dan pemasaran mereka.	Transformasi strategi UMKM dilakukan melalui digitalisasi pemasaran, pemanfaatan platform <i>ecommerce</i>, penguatan <i>branding</i> digital, serta pengembangan kapabilitas dinamis dalam merespons perubahan pasar.
10	Sari & Suwandi (2025)	Metode Deskripsi Kualitatif	Analisis tantangan dan peluang digitalisasi UMKM, termasuk optimalisasi strategi melalui konten berkualitas tinggi, personalisasi pesan berbasis data pelanggan, integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti chatbot, pembuatan website atau toko online yang ramah pengguna,	Peningkatan signifikan pada pemahaman dan keterampilan digital para pelaku UMKM, di mana mereka kini mampu membuat akun bisnis secara mandiri, memproduksi konten promosi yang konsisten, memperkuat <i>branding</i>, serta terbukti berhasil meningkatkan visibilitas dan daya saing usaha mereka di pasar digital.

serta pemanfaatan influencer marketing dan teknik evaluasi digital seperti SEO serta SEM.

11	Alfaqih (2025)	Metode Kuantitatif Deskriptif	Menganalisis dampak <i>e-commerce</i> terhadap kinerja UMKM di Indonesia dengan memusatkan perhatian pada dua variabel utama, yaitu tingkat literasi digital dan pemanfaatan <i>e-commerce</i> oleh pelaku usaha.	Baik literasi digital maupun pemanfaatan <i>e-commerce</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap dampak <i>e-commerce</i>, di mana model penelitian ini mampu menjelaskan 83,4% variasi pada variabel dampak tersebut berdasarkan nilai R-square sebesar 0,834.
12	Putri et al., (2025)	Metode Diskusi Interaktif	Peningkatan kapasitas dan literasi digital pelaku UMKM di Kampung Literasi 26 Ilir, Kota Palembang, melalui pemanfaatan platform <i>e-commerce</i> serta penerapan	Sekitar 90% peserta berhasil membuat akun <i>e-commerce</i> secara mandiri, 85% mampu mengelola katalog produk dengan baik, terjadi peningkatan keterampilan rata-

			strategi digital marketing.	rata sebesar 78% berdasarkan hasil pre-test dan post-test, serta 70% peserta mengalami peningkatan interaksi pelanggan setelah menerapkan strategi promosi digital.
13	Hidayat et al., (2026)	Metode Deskriptif Kualitatif	Analisis mendalam mengenai pemanfaatan berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok Shop, <i>marketplace</i> , dan WhatsApp Business oleh UMKM syariah, termasuk evaluasi terhadap lima indikator kunci strategi digital serta hambatan-hambatan nyata seperti rendahnya literasi digital dan belum optimalnya integrasi sertifikasi halal.	Penerapan strategi digital marketing tersebut secara signifikan berhasil memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi konsumen, serta mendongkrak penjualan hingga 20–40% dalam waktu tiga bulan, di mana konsistensi konten mendapatkan skor indeks tertinggi (85%) sedangkan <i>halal branding</i> menjadi aspek paling lemah yang memerlukan penguatan (65%).
14	Ausat et al., (2025)	Metode Kualitatif Fenomenologis	Analisis bagaimana optimalisasi kompetensi digital (digital competence) wirausahawan	Wirausahawan yang berhasil mengoptimalkan kompetensi digital mereka mampu meningkatkan

			bertindak sebagai strategi adaptasi dinamis dalam menghadapi disrupsi pasar di era digital.	efisiensi operasional secara signifikan, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan berbagai inovasi bisnis yang berkelanjutan.
15	Fajrul & Septyana (2025)	Metode Kualitatif Fenomenologis	Eksplorasi mendalam mengenai empat kategori besar, yaitu karakteristik demografis dan operasional, tingkat adopsi teknologi digital, faktor penghambat dan pendorong daya saing, serta intervensi kelembagaan dan program pemerintah pada 15 UMKM kuliner tradisional di Kota Semarang.	Produk kuliner ikonik berbasis kearifan lokal memiliki keunggulan kompetitif yang kuat namun belum optimal dalam branding digital, adopsi platform seperti TikTok Shop dan GoFood mampu meningkatkan omset hingga 40% meskipun terhambat oleh rendahnya literasi digital generasi tua, diperlukannya kolaborasi hulu-hilir berbasis teknologi seperti blockchain untuk mitigasi risiko inflasi, serta pentingnya sinergi kebijakan melalui program pemerintah sebagai katalis transformasi digital.

Pembahasan

Interpretasi ilmiah mengenai hasil dari lima belas karya ilmiah terpilih mendukung pandangan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan mendasar yang mengubah cara bisnis UMKM beroperasi di Indonesia. Jika dianalisis secara menyeluruh, peran teknologi digital tidak lagi terbatas sebagai saluran pemasaran otomatis, melainkan telah berkembang menjadi alat strategis yang mengubah seluruh aspek manajerial bisnis, dari peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya manusia, hingga penguatan identitas merek (*branding*).

Hubungan positif yang ada antara digitalisasi dan performa bisnis secara teoretis dikuatkan oleh data kuantitatif dari Alfaqih (2025) yang menunjukkan nilai R-square sebesar 0,834. Angka ini secara empiris bahwa 83,4% variasi dalam kinerja UMKM dipengaruhi oleh tingkat literasi digital serta pemanfaatan *e-commerce* yang optimal. Percepatan ini tampak jelas dalam aspek finansial, di mana pemanfaatan platform digital seperti media sosial dan *marketplace* dapat mendorong pertumbuhan pendapatan yang sangat signifikan. Pola peningkatan omzet hingga 40% yang ditemukan oleh Ramadhani et al. (2025), Hidayat et al. (2026), dan Fajrul serta Septyana (2025) menunjukkan bahwa pasar digital memiliki kapasitas elastis yang tinggi untuk memungkinkan produk lokal menembus batasan geografis tradisional.

Penemuan yang menarik dari analisis menyeluruh ini adalah pergeseran dalam strategi pemasaran dari hanya sekedar “memajang produk” secara pasif di *marketplace* menuju penggunaan fitur interaktif dan berbasis data. Penelitian oleh Sari & Suwandi (2025) serta Hidayat et al. (2026) menunjukkan bahwa UMKM saat ini mulai mengadopsi konten video pendek (seperti TikTok Shop dan Instagram), penggunaan kecerdasan buatan (chatbot AI), teknik evaluasi SEO/SEM, serta pengelolaan personalisasi pesan. Melalui konsistensi dalam menciptakan konten berkualitas tinggi dengan tingkat keberhasilan yang mencapai 85% para pelaku usaha berhasil membangun hubungan pelanggan yang lebih responsif, dekat, dan berkelanjutan.

Namun, dibalik potensi kenaikan yang signifikan, analisis mendalam terhadap semua literatur mengungkapkan tiga kendala utama yang bersifat sistematis:

1. Rendahnya Literasi Digital Finansial dan Teknis

Terutama pada kalangan pelaku usaha generasi tua. Proses transformasi sering kali terhambat karena ketidakmampuan untuk menggunakan fitur analitik yang rumit secara mandiri.

2. Kesenjangan Infrastruktur

Kebijakan digitalisasi masih menghadapi masalah kritis berupa ketimpangan kestabilan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

3. Kelemahan Strategi pada Aspek Tertentu

Sebagaimana yang terlihat pada UMKM di sektor syariah, aspek *halal branding* justru menjadi titik paling lemah 65% di tengah aktifnya promosi digital, menandakan ketidaksesuaian antara aspek legalitas religius dan laju adopsi teknologi.

Menanggapi hambatan ini, penggabungan data menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga eksternal sangat penting. Program training partisipatif serta pendampingan berkelanjutan (misalnya yang dilakukan oleh BSI UMKM Centre atau Kampung Literasi) terbukti berhasil meningkatkan kemampuan mandiri peserta hingga angka 78%. Keberhasilan dalam adopsi teknologi tidak dapat dicapai secara terpisah, hal ini memerlukan pengembangan “kapabilitas dinamis” dan optimalisasi kemahiran digital dari para wirausaha untuk menanggapi gangguan pasar.

Sebagai langkah strategis ke depan, model pengembangan UMKM disarankan untuk tidak hanya fokus pada marketing, tetapi juga mulai mengeksplorasi kolaborasi hulu-hilir

menggunakan teknologi mutakhir, seperti aplikasi *blockchain* untuk mengurangi risiko inflasi bahan baku. Secara keseluruhan, pembahasan ini menekankan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan performa UMKM secara signifikan, tetapi keberlanjutannya sangat memerlukan kolaborasi kebijakan pemerintah dalam meratakan infrastruktur, dukungan reformasi kebijakan, serta keterlibatan aktif lembaga pendukung untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa strategi adaptasi digital marketing merupakan faktor penentu yang signifikan terhadap daya saing UMKM di era ekonomi digital, di mana adopsi ekosistem digital secara menyeluruh—meliputi media sosial, marketplace, platform e-commerce, sistem pembayaran elektronik, konten video pendek, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI)—terbukti memberikan dampak konkret terhadap kinerja finansial pelaku usaha dengan peningkatan omzet rata-rata antara 20% hingga 40%, sebagaimana diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan bahwa 83,4% variasi kinerja UMKM ditentukan oleh tingkat literasi digital dan optimalisasi pemanfaatan e-commerce. Transformasi digital dalam hal ini tidak lagi sekadar instrumen pemasaran, melainkan telah berkembang menjadi alat strategis yang memengaruhi keseluruhan aspek manajerial bisnis, mencakup efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya manusia, hingga penguatan identitas merek. Kendati demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tiga hambatan sistemik yang masih menjadi tantangan struktural, yaitu rendahnya literasi digital pelaku usaha khususnya pada kelompok generasi yang lebih tua, kesenjangan infrastruktur akses internet antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta lemahnya hambatan tersebut bersifat mendasar sehingga tidak dapat diselesaikan melalui upaya individual semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif lembaga eksternal melalui program pelatihan partisipatif dan pendampingan berkelanjutan yang terbukti efektif dalam meningkatkan kapabilitas mandiri pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberhasilan adopsi digital marketing mensyaratkan sinergi yang solid antara tiga pilar utama, yakni pengembangan kapabilitas dinamis wirausahawan, reformasi kebijakan pemerintah dalam pemerataan infrastruktur digital, serta keterlibatan aktif lembaga pendukung usaha, guna mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia.

REFERENSI

- Alfaqih, S. A. (2025). Dampak e-commerce terhadap UMKM di Indonesia: Peluang dan hambatan. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(7), 2094–2102.
- Amilia, S. N., Zahro, A. H., Sari, F. S. B., Maharanie, P., Hidayat, R., & Ikaningtyas, M. (2024). Pengembangan UMKM dalam strategi digitalisasi dan adaptasi terhadap perubahan era digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4). <https://doi.org/10.62281>
- Arjang, Yani, A., & Suparwata, D. O. (2025). Peran strategis sistem informasi bisnis dalam sinkronisasi pengelolaan talenta, penguatan branding, inovasi layanan, dan peningkatan daya saing UMKM di era ekonomi digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 106–115. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14818>
- Asyiffa, M. R., Rozak, W. A., & Hadi, R. (2025). Strategi pemasaran digital dalam meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 584–591. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1140>

- Ausat, A. M. A., Suparwata, D. O., & Risdwiyanto, A. (2025). Optimalisasi digital competence sebagai strategi adaptasi dinamis wirausahawan dalam menghadapi disrupsi pasar di era digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 174–182. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14674>
- Fajrul, M., & Sptyana, R. F. (2025). Strategi peningkatan daya saing UMKM kuliner di era digital: Studi kasus pada pelaku usaha di Kota Semarang. *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, 4(2), 143–157. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.5066>
- Hidayat, I. A., Rizki, M., Kustia, Arizona, R., Kesuma, M. R. F., Nivriyanto, A., Ridwansyah, & Hanif. (2026). Strategi digital marketing dalam meningkatkan daya saing UMKM syariah di era ekonomi digital. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 19(1), 173–180. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v19i1.1024>
- Morisson, B., & Fikri, A. A. H. S. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai strategi meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. *EBISNIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis)*, 18(1), 289–299.
- Purnawati, Y. D., Tartar, Q. A., & Putri, S. A. (2026). Transformasi strategi UMKM di era digital dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. *MUSYTARI: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 25(3).
- Putri, I., Deka, F. S., Triesia, D., Rizki, R. R., Dendi, Adli, Zuliansyah, M. A., Lestari, S., Illahi, A. A., & Saputra, R. (2025). Penggunaan e-commerce sebagai bentuk pemanfaatan digital marketing bagi pelaku UMKM. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(4), 1104–1116. <https://doi.org/10.59025/4ayrzd91>
- Ramadhani, N. A., Ilham, M., & Hidayat, R. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan digital marketing untuk peningkatan daya saing di era ekonomi digital. *Journal of Community Action*, 1(2), 42–49. <https://doi.org/10.71094/joca.v1i1.xxx>
- Sari, E. D., & Suwandi. (2025). Strategi komunikasi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digital. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 845–851. <https://doi.org/10.63822/bc7yga11>
- Sari, E. I. (2025). Strategi adaptasi UMKM dalam transformasi bisnis digital (studi kasus BSI UMKM Centre Surabaya). *Jurnal*, 1(1), 106–115.
- Siregar, F. A., Kristin, O. V., Lubis, N. B., Indah, A. N., Sembiring, O., & Harahap, L. M. (2026). Transformasi digital dan strategi adaptasi UMKM dalam menghadapi era ekonomi digital di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(2), 854–864.
- Sitompul, P. S., Sari, M. M., Gaol, C. M. B. L., & Harahap, L. M. (2025). Transformasi digital UMKM Indonesia: Tantangan dan strategi adaptasi di era ekonomi digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 2(2), 09–18. <https://doi.org/10.61132/jumbidter.v2i1.487>